

PAESAGGIO CON UCCISIONE DI SAN PIETRO MARTIRE

BRIL PAUL

(Anversa 1554 - Roma 1626)

INVENTARIO: 263

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa tavoletta è attestata in collezione Borghese a partire dal 1693, descritta dall'estensore dell'inventario presso il palazzo di Ripetta come "un quadro due palmi in circa con un Paese con due che corrono con le spade addosso a due frati in tavola del n. 732. Cornice dorata di Paolo Brilli". L'attribuzione al pittore fiammingo, ripetuta anche negli elenchi fedecommissari del 1833 e confermata da Giulio Cantalamessa (1912), fu respinta da Roberto Longhi (1928) che, riprendendo una vecchia ipotesi di Adolfo Venturi (1893), accostò l'opera a Jan Brueghel "dei Velluti". Nel 1950, Leo van Puyvelde ripropose il nome di Bril, leggendovi la data 1597 - non più riscontrata - seguito nel 1959 da Paola della Pergola che, confrontando la tavola con le vedute di paesi eseguite dal fiammingo nel castello di Artena, in provincia di Roma, accolse l'attribuzione a Bril, accettata da tutta la critica e confermata da Francesca Cappelletti (2006) nella monografia sull'artista. Secondo la studiosa, infatti, l'impostazione del dipinto, con la scena ambientata in un primo piano arditamente ribassato; e gli alberi a foglie larghe e piatte richiamano alla mente le due tele già in collezione Messinger (Cappelletti 2006, pp. 222-223, nn. 23-24) e i dipinti realizzati dal fiammingo nel salone di palazzo Mattei a Roma, prossimi allo scadere del Cinquecento.

Un dipinto simile raffigurante il *Paesaggio con il martirio di san Pietro da Verona*, assegnato a Bril e aiuti, si conserva presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano ([inv. 576](#)).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 385;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1912, n. 263; R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 73;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 150-151 n. 210;

- G.T. Faggin, *Per Paolo Brill*, in "Paragone Arte", CLXXXV, 1965, p. 34;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 88;
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, p. 224, n. 25.

English version

LANDSCAPE WITH THE ASSASSINATION OF SAINT PETER THE MARTYR

BRIL PAUL

(Antwerp 1554 - Rome 1626)

INVENTORY: 263

MEDIUM:

COMMENTARY

This small panel painting is first documented in the Borghese Collection in 1693, when it was described in the inventory for Palazzo di Ripetta as 'a painting measuring about two palms depicting a landscape with two men with swords chasing after two friars, panel marked no. 732, gilt frame, by Paolo Brilli'. The attribution to the Flemish painter, which was repeated in the fideicommissary lists of 1833 and confirmed by Giulio Cantalamessa (1912), was rejected by Roberto Longhi (1928) who, reviving an earlier theory proposed by Adolfo Venturi (1893), associated the work with Jan 'Velvet' Bruegel. In 1950, Leo van Puyvelde revived the attribution to Bril, reading the date 1597 on the painting (no longer visible), followed in 1959 by Paola della Pergola who, comparing the painting with two landscapes painted by the Flemish artist in the castle of Artena, in the province of Rome, supported the attribution to Bril, which was then accepted by all scholars and confirmed by Francesca Cappelletti (2006) in her monograph on the artist. According to the scholar, the painting's composition, with the scene set in a boldly low foreground, and the trees with large, flat leaves call to mind two paintings formerly in the Messinger Collection (Cappelletti 2006, pp. 222–223, nos 23-24) and the paintings made by the Flemish artist in the salon of Palazzo Mattei in Rome towards the end of the sixteenth century.

There is a similar painting of a *Landscape with the Martyrdom of Peter of Verona*, attributed to Bril and assistants, at the Pinacoteca Ambrosiana, Milan ([inv. 576](#)).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 385;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1912, n. 263; R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 73;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 150-151 n. 210;
- G.T. Faggin, *Per Paolo Brill*, in "Paragone Arte", CLXXXV, 1965, p. 34;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 88;
- F. Cappelletti, *Paul Brill e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, p. 224, n. 25.

